

10.5281/zenodo.12657806

БИЗИНА Татьяна Михайловна

магистрантка, Московский политехнический университет, Россия, г. Москва

*Научный руководитель – профессор кафедры стандартизации, метрологии и сертификации
Московского политехнического университета, доктор технических наук
Вячеслава Ольга Федоровна*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные подходы к управлению человеческими ресурсами в условиях динамично меняющейся среды.

Ключевые слова: развитие персонала, управление человеческими ресурсами, менторство, коучинг, профессиональный рост, конкурентоспособность.

Человеческий ресурс и персонал – это два взаимосвязанных, но отличных по своей сути понятия. В то время как персонал представляет собой совокупность работников, выполняющих текущие функции и задачи, человеческий ресурс рассматривается как стратегический актив, способный приносить долгосрочную ценность организации. Понимание этих различий позволяет компаниям более эффективно управлять своими сотрудниками, развивать их потенциал и достигать стратегических целей. В следующих главах будут рассмотрены методы и практики управления человеческим ресурсом, их влияние на организационное развитие и достижение конкурентных преимуществ.

Процесс организации обучения персонала предприятий также актуален на современном этапе исследований проблем управления. Это связано, прежде всего, с быстрой сменой технологий, появлением новых методов организации труда, товаров и услуг, инструментов управления производственной деятельностью [1, 2]. В работах раскрываются как традиционные подходы к организации обучения персонала, так и современные с использованием новых технологий дистанционное обучение, онлайн-курсы, раскрывается: цель и роль организации обучения персонала, инструменты обучения в аспекте возможностей организации и профессиональных групп, организации оценки результатов обучения.

Стратегической целью обучения персонала является формирование кадрового резерва. Кадровый резерв – совокупность накопленного человеческого потенциала в виде действующих работников или потенциальных работников предприятия, которые приведут к качественному росту трудовых ресурсов в настоящем и в будущем [3, 4].

Управление качеством человеческих ресурсов является одним из ключевых направлений развития современного менеджмента. Качество персонала напрямую влияет на эффективность организации и ее конкурентоспособность. В свою очередь, развитие персонала является неотъемлемой частью управления качеством человеческих ресурсов.

Современные условия экономического и социального развития страны диктуют необходимость качественного совершенствования подготовки персонала различных подразделений организаций на основе формирования надпрофессиональными компетенциями – деловых и управленческих качеств работников.

В условиях динамичного развития современного бизнеса вопросы развития персонала становятся все более актуальными и значимыми. Растущая конкуренция и изменяющиеся технологические требования делают необходимым постоянное обновление знаний и навыков сотрудников. В этом контексте роль методов и инструментов развития персонала выходит на первый план.

Одним из наиболее эффективных методов развития персонала является обучение и профессиональное развитие. Это включает в себя проведение тренингов, семинаров, курсов повышения квалификации, как внутри компании, так и внешних образовательных учреждениях. Такие мероприятия помогают сотрудникам улучшить свои профессиональные навыки, адаптироваться к изменяющимся условиям работы и повысить свою конкурентоспособность.

Еще одним важным инструментом развития персонала является менторство и коучинг. Под руководством опытных наставников новички получают не только знания и навыки, но и ценные практические советы и рекомендации, основанные на опыте работы. Такой индивидуальный подход способствует быстрому адаптивному обучению и повышению профессионального уровня.

С развитием технологий все большее значение приобретают онлайн-обучение и цифровые образовательные платформы. Они позволяют сотрудникам получать доступ к образовательным материалам и курсам где угодно и в любое время, что делает обучение более гибким и доступным.

Кроме того, в современных компаниях широко применяются методы ассесмент-центров и тестирования для оценки потенциала и компетенций сотрудников. Это помогает выявить сильные и слабые стороны персонала, определить направления для дальнейшего развития и

составить индивидуальные планы карьерного роста.

Важным аспектом методов и инструментов развития персонала является их системность и комплексный подход. Эффективная система развития должна включать в себя не только обучение, но и мотивационные программы, системы оценки производительности и возможности для профессионального роста.

Таким образом, методы и инструменты развития персонала играют ключевую роль в подготовке кадров к современным вызовам и требованиям рынка труда. Эффективное использование таких методов позволяет компаниям обеспечить конкурентоспособность и устойчивость в условиях быстро меняющейся бизнес-среды.

Литература

1. Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Самыгин С.И. Управление персоналом. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008.
2. Кибанов А.Я. Концепция компетентного подхода в управлении персоналом: Монография. – М.: Инфра-М, – 2014. – 268 с.
3. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮнитиДана, 2008. – 410 с.
4. Варламова Е. Как и зачем обучают персонал // URL: <http://www.hrjournal.ru/archive/article.shtml?uchenie> (дата обращения: 13.04.2024).

BIZINA Tatyana Mikhailovna

student, Moscow Polytechnic University, Russia, Moscow

Scientific Advisor – Professor of the Department of Standardization, Metrology and Certification of the Moscow Polytechnic University, Doctor of Technical Sciences Vyacheslavova Olga Fedorovna

MODERN METHODS AND TOOLS FOR PERSONNEL DEVELOPMENT

Abstract. *The article discusses current approaches to human resource management in a dynamically changing environment.*

Keywords: *personnel development, human resource management, mentoring, coaching, professional growth, competitiveness.*